

**«ANIQLOVCHI VA UNING TURLARI» MAVZUSINI O`QUVCHILARGA
INNOVATSION METODLAR ASOSIDA O`RGATISH**

Kamolova Nargiz Soliyevna

Buxoro tuman 26-umumiy o`rta ta`lim maktabi

ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.6657699](https://doi.org/10.5281/zenodo.6657699)

Annotatsiya. Ushbu maqolada «Aniqlovchi va uning turlari» mavzusini o`quvchilarga innovatsion metodlar asosida o`rgatish xususida so`z boradi. Ta`kidlash lozimki, o`quvchilarga ushbu mavzuni innovatsion metodlar asosida tushuntirish o`quvchilarning mavzuni keng qamrovda o`rganishlariga, mavzuning mohiyatini yanada tezroq anglashlariga xizmat qiladi.

Kalit so`zlar: aniqlovchi, turlar, o`quvchi, innovatsion metod, yangilik, mahorat. Barchamizga ma`lumki, bugungi kunda ta`lim sohalarida innovatsion metodlarni qo`llash davr talabiga aylanib bormoqda. Dars jarayonida yangi metodik usullarni qo`llash, ularning mohiyatini o`quvchilarga tushuntirish o`qituvchiga yanada ulkan mas`uliyat yuklashi sir emas. Biz ham ushbu maqolamizda maktab o`quvchilariga aniqlovchi va uning turlarini innovatsion metod asosida qay tartibda o`rgatish mumkinligi to`g`risida fikr bildirishni niyat qildik.

Aniqlovchi – o`zbek tilidagi ikkinchi darajali gap bo`lagi hisoblanib, o`z xususiyatiga ko`ra ikki guruhga bo`linadi, ya`ni[4]:

a) sifatlovchi aniqlovchi;

b) qaratqich aniqlovchi.

Sifatlovchi aniqlovchi biror predmetning belgisini ifodalab kelsa, qaratqich aniqlovchi o`zida qarashlilik ma`nosini ifodalab kelishi bilan ustuvordir. «Aniqlovchi va uning turlari» mavzusiga oid yuqoridagi kabi ma`lumotlarni maktab o`quvchilariga tushuntirish o`quvchilarning yoshi, dunyoqarashi, fikrlash doirasiga monand ravishda shakllantirilmog`i maqsadga muvofiq masala hisoblanadi. Bundan ko`rinib turibdiki, maktab o`quvchilariga o`qituvchi tomonidan ushbu mavzu bayoni haqida ma`lumot berilganda ulardan kuchli bilim, yuqori malaka va ko`nikma , shu bilan birgalikda, yangi innovatsion metodlar zarur bo`ladi. Sababi, bugungi kompyuter va kompyuter texnologiyalari rivojlanib borayotgan bir asrda o`quvchilarga mavzularning yangilik ruhida tushuntirilmasligi ularning darsdan tezda sovushlariga asos bo`ladi[5]. Buning oldini olish hamda dars sifatini ta`minlash maqsadida o`quvchilarga «Aniqlovchi va uning turlari» mavzusini tushuntirish uchun quyidagi innovatsion metodik usullarni tavsiya qilamiz:

Klaster usuli – ushbu usulda «Aniqlovchi va uning turlari» mavzusini tushuntirishda foydalanilishi mumkin bo`lgan yangi metod hisoblanib, bunda o`qituvchi klaster usulini aniqlovchiga misollar topishda qo`llashi mumkin.

Klaster usulidan tarqatma material tarzida individual yoki doskada guruh tarzida ishlash mumkin[1]:

Dars jarayonida klaster usulidan foydalanish o`quvchilarning tezkorlik bilan fikrlashlariga xizmat qiluvchi omil sifatida baholanadi.

“BBB” metodi. “Bildim, bilaman, bilmoqchiman” so`zlarining abbreviatsiatsidan hosil bo`lgan “BBB” metodikasi maktab o`quvchilariga “Aniqlovchi va uning turlari” mavzusini o`tishda juda ham qo`l kelishi tabiiy. Ushbu metodik usulni yuqori sinf o`quvchilarida qo`llash yana ham samarali hisoblanadi, bizning nazarimizda. Sababi, yuqori sinf o`quvchilari shu kunga qadar olgan ilmlari asosida ushbu “BBB” metodini osonlik bilan bajarishlari mumkin. “BBB” metodikasi, odatda, jadval tarzida bajarilishi olingan ilmlarning umumlashmasi uchun xizmat qiladi (jadvaldagi ma`lumotlar o`quvchilar fikri asosida to`ldiriladi)[2]:

BILDIM	BILAMAN	BILMOQCHIMAN
<i>Aniqlovchi – ikkinchi darajali gap bo`lagi.</i>	<i>Ikki turi mavjud.</i>	<i>Aniqlovchining uslubiy xususiyatlari.</i>
<i>Qanday?, Qanaqa? so`roqlariga javob bo`lishi mumkin.</i>	<i>Hol va to`ldiruvchiga ham bog`lana oladi.</i>	<i>Aniqlovchi undalma bo`lib kela oladimi?</i>
<i>Egaga bog`lanishi mumkin.</i>	<i>Sifatlovchi aniqlovchi belgiga asoslanadi.</i>	<i>Aniqlovchining morfologik vazifasi.</i>

Keyingi innovatsion metod sifatida **“Zukko o`quvchi”** metodi samarali hisoblanadi, ushbu metodda guruh bilan ishlash tavsiya qilinadi. Bunda

o`qituvchi tomonidan maqol va she`riy topshiriqlar berilib, undagi aniqlovchilarning o`quvchilar tomonidan topilishi ushbu metodik usulning mohiyatini tashkil qiladi. Ushbu metodik usul uchun quyidagi namunalarni keltirish mumkin[1]:

1. Yaxshi qiz – yoqadagi qunduz.
2. Shirin so`z bilan ilon inidan chiqar.
3. Begona tuproq – devona tuproq.
4. ...Bu ko`ngil Vatan der, ammo ko`zimda
Yeladi Shiroqning oq arg`umog`i.
Yurak-ku Vatan der, ammo bo`g`zimda
Mashrabni mahv etgan dorning sirtmog`i.

Bugungi kunda, bilamizki, kompyuter texnologiyalari barcha sohalarni mahv etgani kabi ta`lim sohasidan ham anchayin salmoqli o`ringa ega bo`lib bormoqda. Dars jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish dars sifatini oshirishi bilan bir qatorda o`quvchilarga darsning yanada qiziqarli bo`lishini ta`minlab beruvchi vositadir. Shunday ekan, shu o`rinda, kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalangan holda “Aniqlovchi va uning turlari” mavzusini o`tishda qo`llash mumkin bo`lgan metodlar haqida ma`lumot berib o`tsak.

“Microsoft Excel” dasturi yordamida krossvord yechish – ushbu metodik jamlanma o`quvchilarning to`g`ri javoblarni tezkorlik bilan bilishlariga hamda vaqtni tejash uchun yordam beruvchi vosita sifatida ahamiyatlidir. Sababi, Excel dasturi noto`g`ri yozilgan javobni tezkor soniyalar ichida to`g`risi bilan almashtira oladi hamda tekshirish uchun ketadigan vaqtning tejalishiga yordam beruvchi omillardan biridir:

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, maktab o`quvchilariga “Aniqllovchi va uning turlari” mavzusini o`tish jarayonida o`qituvchi tomonidan turli metodik usullarning qo`llanilishi dars jarayonining yanada sifatli, yanada qiziqarli bo`lishini bevosita ta`minlab beradi. Bu esa o`quvchilarning yangi mavzu bayonini o`zlashtirishda qiynalmasliklari uchun lozim bo`lgan jihatlardan biri hisoblanadi. Zamon bilan hamnafas holda hamda yangiliklarga monand ravishda dars jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish kun zaruratiga aylangan desak, aslo mubolag`a bo`lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. U. Tursunov, J. Muxtorov, Sh. Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - T.: O'zbekiston, 1992.
2. A. Nurmanov va boshqalar O'zbek adabiy tilining nazariy sintaksisi. - T.: Fan, 1992.
3. R. Rasulov. So'z valentligi va sintaktik aloqa // O'zbek tili va adabiyoti, 1992. - № 5-6.
4. A. Aliyev, K. Sodiqov O'zbek adabiy tili tarixidan (Universitet talabalari uchun darslik) - T.: O'zbekiston, 1994.
5. G'. Abdurahmonov, S. Mamajanov. O'zbek tili va adabiyoti (Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik) - T.: O'zbekiston, 1995.
6. F. Ubayev, R. Sayfqullayeva, To'liqsiz gaplar haqida ba'zi bir mulohazalar // O'zbek tili va adabiyoti, 1997. - №1.